

EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA CRIANÇAS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIÇOSA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14520878

ZUCATELI, Beatriz Albani¹

PEREIRA, Cecília Pires²

LADISLAU, Danielly Alves³

SANTOS, Maria Fernanda Nepomuceno Corrêa⁴

LAIA, Maria Fernanda Santos⁵

ROSÁRIO, Taylor Miguel⁶

LOPES, Wenderson Rogério Araújo⁷

Objetivo(s): Relatar a experiência vivenciada pelos alunos do curso de Enfermagem ao ministrar palestras para crianças de escolas de ensino fundamental de Viçosa- MG. **Método:** Trata-se de atividades voltadas para a educação sexual e higiene com crianças de 9 a 13 anos, focadas no desenvolvimento corporal, educação sexual, prevenção de abusos, menarca, vacinação, diferenças de gênero, cuidados com boca, cabelo, unhas e corpo. Foram utilizados materiais lúdicos e digitais, divididos em momentos de apresentação e dinâmica de perguntas e respostas, com brindes no final. Ao todo foram 8 turmas, entre 3º e 5º ano, e aproximadamente 91 alunos que participaram das atividades que ocorreram no dia 25 de setembro de 2022, no Centro Municipal de Educação Doutor Januário de Andrade Fontes, e nos dias 19 de maio e 28 de novembro de 2023 na Escola Municipal José Lopes Valente Sobrinho. **Resultados:** O aproveitamento dos conhecimentos aplicados foi satisfatório em ambas as escolas, com grande participação das crianças e professores ali presentes. Obteve-se um retorno positivo do corpo docente dessas instituições de ensino. **Conclusões:** Por fim, foi possível, com a dinâmica, sanar as dúvidas dos discentes acerca das temáticas trabalhadas, que é uma demanda dessas faixas etárias, contribuindo para a formação biopsicossocial do público alvo.

Fonte (s) de financiamento: Prefeitura Municipal de Viçosa; Centro Municipal de Educação Doutor Januário de Andrade Fontes; Escola Municipal José Lopes Valente Sobrinho.

Descritores: Educação em Saúde; Crianças; Escolas; Higiene; Educação Sexual.

¹ Acadêmica de Enfermagem; Universidade Federal de Viçosa- beatriz.zucатели@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem; Universidade Federal de Viçosa- cecília.p.pereira@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem; Universidade Federal de Viçosa - danielly.ladislau@ufv.br

⁴ Acadêmica de Enfermagem; Universidade Federal de Viçosa- maria.santos10@ufv.br

⁵ Acadêmica de Enfermagem; Universidade Federal de Viçosa- maria.laia@ufv.br

⁶ Acadêmico de Enfermagem; Universidade Federal de Viçosa- taylor.rosario@ufv.br

⁷ Acadêmico de Enfermagem; Universidade Federal de Viçosa- wenderson.r.lopes@ufv.br